

Digitales Besuchermanagement

Erste Handlungsansätze für große Herausforderungen

Dominik Huber, Dirk Schmücker

AIR Kurzberichte

Kernergebnisse

- Herausforderungen des digitalen Besuchermanagements lassen sich in technische, systemische, wirtschaftliche und verhaltenspsychologische Kategorien einteilen.
- Sowohl die inhaltliche als auch organisatorische Konzeption sind für den Erfolg eines digitalen Besuchermanagements entscheidend.
- Effektive Touchpoints entlang der Customer Journey erhöhen die Chancen für ein effektives zielgerichtetes Besuchermanagement.

Autoren:

Dominik Huber (Outdooractive), dominik.huber@outdooractive.com

Dirk Schmücker (NIT, Kiel), dirk.schmücker@nit-kiel.de

Datum: 02. Dezember 2023

Rechtliche Hinweise und Zitationsvorschlag am Ende des Dokuments

Hintergrund und Ziele

Die Corona-Pandemie hat eindrücklich die Schwächen von Besuchermanagementstrategien auf Destinationsebene aufgezeigt, sofern diese überhaupt existierten. Staus, überfüllte Parkplätze und eine abnehmende Gästeakzeptanz seitens der lokalen Bevölkerung als Folge der pandemisch induzierten Reise- und Ausflugsströme haben bundesweit das Thema Besucherlenkung verstärkt auf die operative Agenda von Destinationsmanagementorganisationen (DMOs) gesetzt. Als wichtige Hebel werden hier richtigerweise digitale Besucherlenkungsmaßnahmen in den Fokus gerückt. Digitale Touchpoints eröffnen zunehmend Möglichkeiten, mit den (potentiellen) Gästen zu kommunizieren und je nach Bedarf über das Bereitstellen relevanter Informationen Besucherströme zeitlich oder räumlich zu lenken.

“Evidenzbasiertes Besuchermanagement”

Das vom Bundesumweltministerium geförderte Forschungsprojekt AIR (AI-basierter Recommender für nachhaltigen Tourismus) geht hier noch einen Schritt weiter und beleuchtet das Thema eines nachhaltigen KI-gestützten Besuchermanagements aus wissenschaftlicher Perspektive. Dabei werden in acht Standorten in Deutschland mit unterschiedlichen touristischen Kontexten Methoden und Besucherlenkungsmaßnahmen definiert und als Interventionen wissenschaftlich getestet und evaluiert. Ziel des Forschungsprojekts ist es, aus den Ergebnissen der durchgeführten Interventionen effektive Besucherlenkungsstrategien abzuleiten, um touristischen Regionen evidenzbasierte Handlungsmöglichkeiten für eine nachhaltigere Destinationsentwicklung an die Hand zu geben. Erste Erfahrungen aus

dem Projekt lassen die teils großen Herausforderungen skizzieren, mit denen sich Destinationen beim Thema Besucherlenkung konfrontiert sehen.

Technische, systemische, wirtschaftliche und verhaltenspsychologische Herausforderungen

Herausforderungen einer effektiven Besucherlenkung lassen sich auf verschiedene Ursachen zurückführen. Im Vordergrund steht hier die ganz grundsätzliche Frage, ob und wie sich Besucher überhaupt lenken lassen können, ohne Verbote auszusprechen oder über preisliche Anpassungen (z. B. Parkgebühren) soziale Ungleichheiten im Tourismus zu manifestieren. Fehlendes Wissen über Gäste und Gästestruktur lassen deren Verhaltensweisen als „Black-Box“ oft nur schwerlich nachvollziehen, geschweige denn in eine gewünschte Richtung beeinflussen. Zudem erfordert eine effektive Besucherlenkung eine möglichst reichweitenstarke Kommunikationsstrategie, um Besuchern an den relevanten Points of Contact Empfehlungen für ein nachhaltiges Reiseverhalten bereitzustellen.

Wirtschaftliche Herausforderungen sind vor allem darin begründet, dass einzelne Akteure unter Umständen gar nichts gegen eine Überfüllung von Destinationen einzuwenden haben, solange damit der eigene Umsatz sichergestellt ist. Oder andersherum: Der Wunsch, Besucherströme zugunsten der Allgemeinheit – also der Einwohnenden oder der Natur oder zugunsten des Klimaschutzes – zu entzerren, endet häufig da, wo der eigene Umsatz bedroht sein könnte.

Auf systemischer Ebene ergeben sich Herausforderungen, die sich aus den unterschiedlichen Bedarfen der Akteure innerhalb des touristischen Systems ableiten lassen. So gibt es ganz unterschiedliche

Betrachtungsweisen und Bewertungen von bspw. Tourismusfrequenzen, die sich häufig an den Mehrwerten der touristischen Wertschöpfungsketten orientieren. Zudem müssen sowohl räumliche als auch zeitliche Alternativen definiert sein, um sinnvolle Empfehlungen zu geben. Insbesondere die Frage nach dem räumlichen Bezug von Besucherlenkung wirft Fragen auf, in welchem geographischen Maßstab gelenkt werden soll und inwiefern es überhaupt sinnvolle Alternativen gibt (z.B. nachhaltige Mobilitätsangebote, Tourismusinfrastruktur), die empfohlen werden können.

Nicht zuletzt lassen sich technische Herausforderungen identifizieren, angefangen von der Auswahl, der Installation und dem Betrieb von Sensorik zur Erfassung von Besucherzahlen, dem Einsatz passender Technologien zur Modellierung von Auslastungsprognosen bis hin zur Sicherstellung von Datenströmen, offener Datenstandards und Dateninfrastrukturen als Grundlage eines digitalen Besuchermanagements. Ganz konkret wurden beispielsweise Divergenzen bei der Messung von Parkplatzauslastung festgestellt (data drift), was einen Reset der Zählung zu einem Zeitpunkt möglichst geringer Parkplatzbelegung erfordert.

Lösungsansätze

Die erste Projekthälfte des Forschungsprojektes AIR hat deutlich gemacht, dass in den betrachteten Destinationen echte Problemlagen, die aus einer mangelnden Entzerrung von Besucherströmen resultieren, eher die Ausnahme als die Regel sind. Zugleich ist deutlich geworden, dass die Implementierung von Sensorik, Datenspeicherung, Recommendation und Kundenansprache im Detail ein komplexe Angelegenheit ist. Erste Interventionen zur Messung und Bewertung

von entwickelten Besucherlenkungsmaßnahmen wurden bereits im Oktober 2023 durchgeführt, weitere kommen in der ersten Jahreshälfte 2024 hinzu. Als Zwischenstand des Projektes lassen sich einige erste Empfehlungen und Handlungsansätze ableiten:

- Inhaltliche Konzeption: Besucherlenkung und Besuchermanagement dort ansetzen, wo es wirklich zu zeitweisen Überlastungen kommt.
- Organisatorische Konzeption: Im Vorfeld Ziele definieren und relevante Akteure mit einbinden.
- Messung: Sensorergebnisse kritisch überprüfen und ggf. kalibrieren. Nicht nur an den Hotspots messen, sondern auch an möglichen Alternativstandorten.
- Datenspeicherung und -austausch: Vorher klären, mit welcher Lizenz und mit welcher Technik die Daten für andere erreichbar sein sollen und welche Kosten dabei entstehen.
- Kundenansprache: Das Bereitstellen von Daten und Informationen über digitale Touchpoints entlang der Customer Journey ist nach wie vor ein Engpass bei der Konzeption von Besuchermanagementsystemen. Wir wissen, dass eine Website allein oder ein (unauffälliger) QR-Code eine zu begrenzte Reichweite haben. Nach wie vor ist die Maxime: Je mehr Datenausgänge, desto größer die Chance auf ein effektives und zielgruppenspezifisches Besuchermanagementsystem.
- Smart Destination Integration: Vorhandene Ressourcen nutzen, z. B. Digitale Gästekarten oder Guides oder vorhandene Smart City-Sensoren. Das Schaffen solcher Ressourcen ist nicht nur teuer, sondern auch viel zeitaufwändiger als gedacht.

- Evaluation: Maßnahmen so gestalten, dass ihre Effektivität (also die tatsächliche Lenkungswirkung) messbar wird, denn ohne das wird die Optimierung des Systems schwierig bis unmöglich.
- Nutzloses vermeiden: Maßnahmen müssen einen nachvollziehbaren Nutzen für die Touristen haben, sonst werden sie ignoriert. "Wer dieses Tool nutzt, ist smart und hat einen Vorteil"

Hinweise

Dieses Dokument ist im Rahmen des Projektes „AIR – AI-basierter Recommender für nachhaltigen Tourismus“ mit Teilfinanzierung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz entstanden.

Weitere Information zu AIR finden Sie unter www.nit-kiel.de/air/.

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Zitationsvorschlag:

Huber, Dominik; Schmücker, Dirk. *Digitales Besuchermanagement. Erste Handlungsansätze für große Herausforderungen.* (AIR Kurzberichte). DOI: 10.5281/zenodo.10257121

Dieses Werk ist, mit Ausnahme des Förderlogos des BMUV, lizenziert unter der Lizenz „Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International“.

